

**DARS O'TISH JARAYONIDA OLMOSH VA OTNING FARQINI
TUSHUNTIRISH USULLARI**

Suyunova Nafosat Azim qizi

Samarqand viloyati Pastdarg'om

tumani 5-umumta'lim maktabi

boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar o'rganishi va bir-biridan farqini ajratishi qiyin bo'layotgan ot va olmoshning farqi, uni bolalarga qanday tushuntirsa onggiga tezroq yetib borishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ot, olmosh, o'quvchi, telekommunikatsiya, kim?, men, sen, ta'lim jarayoni, farq, yondosh fanlar, o'qituvchi

Hozirgi rivojlanish jadallashib borayotgan davrda fan-texnika va ilm-fanning rivojlanishi natijasida katta o'zgarishlar yuz bermoqda. Insonlarning fikr doirasi, dunyoqarashi ham o'zgargan. Hatto yosh bolalarni ham fikrlash jarayoni anchayin odimlagan deb bermalol ayta olamiz. Oldingi vaqtlardagi 10 yoshli bola bilan hozirgi vaqtdagi 10 yoshli bolani fikrlashi orasidagi farq juda ham katta. Shuning uchun rivojlanishning bu jadallashuv jarayoni maktabning, xususan, o'qituvchilarning zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklamoqda. Hozirgi o'qituvchilarga faqatgina o'z fanini bilish kamlik qilmoqda. O'qituvchi endilikda o'z fanidan tashqari yondosh fanlarni ham bilishi talab etilmoqda. Shuningdek, zamonaviy o'qituvchi qaysi fanni o'qitishidan qat'iy nazar zamonaviy texnologiyalar bilan, ayniqsa, kompyuter bilan ishlashni yaxshi bilishi zarur. Bunga sabab an'anaviy darslar o'quvchilar uchun zerikarli bo'lib qolmoqda, chunki o'quvchilarning atrofi zamonaviy telekommunikatsion texnologiyalarga to'la. O'quvchilarga endi og'zaki tushuntirish unchalik yaxshi

natija bermay boshlagan. O'quvchilarga biror ma'lumotni yaxshiroq yetkazib berish uchun endi ularga ko'rsatish ya'ni jonli tushuntirish yaxshi natijalarga erishishning kalitiga aylanmoqda. Shuning uchun ham hozirgi ta'lim tizimiga ekskursiya darslarining ko'paytirilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ona tili darslarida ham ko'rgazmalilikni ta'minlash bolaning mavzuni tushunishi va ongiga yetkaza olishga yordam beradi. Bolaning xotirasida o'qituvchi bergan ma'lumot uzoq vaqt saqlanib qolishi uchun berilgan ma'lumot o'quvchiga tushunarli bo'lishi lozim. Bola o'rganyotgan mavzuni anglab yetsagina va bu mavzuni nega o'tayotganligini anglasagina u bu mavzuni o'zi eslab qolishga harakat qiladi. Ya'ni o'qituvchi o'rgatyotgan mavzu nega o'tilayapti, agar shu narsa o'rgatilmasa, umuman bu narsa bo'lmasa nima bo'ladi degan savolga javob topish orqali ularga o'rganyotgan mavzusining ahamiyatini tushuntirish mumkin.

Kuzatishlarimiz natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, hozirda ko'pchilik o'quvchilar ot va olmoshni farqlashga anchayin qiynalishmoqda ekan. Ularda bunday tushunmay qolishning vujudga kelishiga sabab esa ot o'rnida olmoshning qo'llanilishi va olmoshga ham xuddi otniki singari kim?, kimlar? so'rog'ini berilishi tufaylidir. O'qituvchi shuni o'quvchilarga oddiygina misol orqali tushuntirishga harakat qiladi. O'qituvchi qo'lga qizil va ko'k ruchkalarni oladi va bolalarga aytadi: "Meni qo'limda ikkita ruchka bor. Bularning biri qizil, biri ko'k ruchkalar. Men qizil ruchkada yozyapman", - deydi va qizil ruchkada qog'ozga yozadi va yozishdan to'xtaydi. Keyin bolalarga yuzlanib aytadi: "Bolalar qizil ruchkani vazifasi yozish ekan shundaymi?", - deydi. Bolalar "ha" deb javob beradilar. Keyin xuddi qizil ruchkada yozib to'xtagan joyidan ko'k ruchkada yozib davom ettiradi va uni ham to'xtatadi. Endi bolalarga qarab gapiradi: "Bolalar men yozishni ko'k ruchkada davom ettirdim. Demak, qizil ruchka bajargan ishni ko'k ruchka ham bajara olar ekan, ya'ni ikkalasi ham bir xil vazifani bajaradi. Lekin qizil ruchka qizilligicha qoladi, ko'k ruchka esa ko'kligicha qoladi. Ot bilan olmosh ham xuddi shunday", - deydi.

Ot bajargan vazifani olmosh ham bajaradi, lekin ot otligicha, olmosh esa olmoshligicha qolishini aytadi. Mana shy joyda o'qituvchi bolalarga buni gaplarni misol keltirgan holda yana bir marta ko'rsatib o'tadi: Sevvara kechikib keldi – U kechikib keldi. Bunday misollarni o'qituvchi ko'plab keltirib o'tishi mumkin.

Yoki ot va olmoshni tushuntirishning yana bir usuli: o'qituvchi doskaga ikkita o'quvchini chiqaradi va Anvarni ot deydi, Odinani esa olmosh deydi. Anvarga partani ustida turgan kitobni olib kelishini aytadi. Anvar borib kitobni olib keladi. O'qituvchi kitobni yana partani ustiga qo'yadi va bu safar Odinaga kitobni olib kelishni aytadi. Odina ham kitobni olib keladi. Endi shu yerda o'qituvchining tushuntirishi boshlanadi: bolajonlar, Anvar ham Odina ham bitta vazifani bajardi ya'ni kitobni olib keldi, lekin ikkalasi bitta bo'lib qolmadi, Anvar Anvarligicha, Odina esa Odinaligicha qoldi.

Ot bilan olmosh ham xuddi shunday otning vazifasini bajarib, so'rog'ini olsa ham olmosh otga aylanib qolmaydi.

Shu tarzda bolalarga tushuntirish “bu ot bu esa olmosh” deb tushuntirgandan ko'ra yaxshiroq natija beradi. O'quvchilarga bu so'z turkumlarni ajratish orqali biz ularning ongida vujudga keladigan noaniqlik tugunini yecha olsak, biz maqsadimizga yetgan bo'lamiz.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, darslarda o'quvchilar olmoshlarning imlosini, ularning vazifasini hamda gaplarda to'g'ri qo'llashni o'rganishi uchun ijodiy yozma ishlar uyushtirishga, va ularda olmoshlardan to'g'ri foydalanib, nutqda uslubiy jihatdan to'g'ri qo'llashlariga, shuningdek, nutqda olmoshlardan o'rinsiz, tinimsiz foydalanishlarini bartaraf etishga qaratiladi. O'quvchilarga ot va olmoshning farqini to'g'ri tushuntirish orqali nutqiy g'alizlikni, talaffuzdagi yoqimsizlikni bartaraf etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.G'ulomov, M.Qodirov va boshqalar. “Ona tili o’qitish metodikasi”. Toshkent-2012
2. B.To’xliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyodova “O’zbek tili o’qitish metodikasi”.Toshkent-2006
3. Karima Qosimova, Safo Matchonov va boshqalar “Ona tili o’qitish metodikasi”. Toshkent “NOSIR” nashriyoti – 2009
4. Ona tili. 4-sinf uchun darslik. “O’QITUVCHI” nashriyoti. Toshkent-2020
5. www.ziyo.uz
6. www.edu.uz
7. www.ziynet.uz